

“TA’LIMNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA MALAKALI KADRLARNI TAYYORLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI”

**XALQARO ILMIIY-AMALIIY ANJUMANI
MATERIALLARI**

30-SENTYABR 2023-YIL

FARG‘ONA - 2023

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIY TA‘LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI

FARG‘ONA DAVLAT UNIVERSITETI
PEDAGOGIKA VA PSIXOLOGIYA FAKULTETI
PEDAGOGIKA KAFEDRASI

“TA‘LIMNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA MALAKALI
KADRLARNI TAYYORLASHNING DOLZABR MUAMMOLARI”

mavzusidagi xalqaro ilmiy - amaliy anjuman

MATERIALLARI

Farg‘ona – 2023

bosh g'oya ham shunday mohiyatga ega bo'ladi. Bosh g'oya vujudga kelib, mafkura tarkibidan o'rin olgach, u o'zida yuqorida aytilgan anglangan strategik maqsad va manfaatni aks ettiradi. Mafkuraning qurilishida butun bir struktura ana shu bosh g'oya atrofida quriladi hamda bosh g'oyani targ'ib etish va amalga oshirishga yo'naltiriladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Жуманиёзов Х.С. Мустақиллик ва миллий ривожланишнинг маънавий-мафкуравий салоҳиятини шакллантириш муаммолари. Сиёсий фанлар номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация.–Тошкент: 2000.
2. Маматов О.В. Мустақиллик мафкурасини шаклланишида ворисийлик муаммоси. Фалсафа фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун диссертация. – Тошкент: 2002.
3. Муҳторов А. Миллий ғоя такомилда эҳтиёж ва манфаатлар бирлиги: Фалсафа фанлари доктори илмий даражасини олиш учун диссертация. – Тошкент: 2011. 37- б.
4. Норлиев Р.И. Миллий тараққиёт ва маънавий юксалишнинг ўзаро алоқадорлиги ва таъсир хусусиятлари: Автореферат. фалсафа фан. ном. дисс. – Тошкент.: 2011. 10-б.
5. Одилқориев Х.Т., Раззоқов Д.Х. Сиёсатшунослик. – Т.: Ўқитувчи, 2008. – 238 б.
6. Очилдиев А. Бугунги дунёнинг мафкуравий манзараси. – Тошкент: Ижод дунёси, 2002. 31-б.; Очилдиев А. Глобаллашув ва мафкуравий жараёнлар. – Тошкент: Мухаррир. 2009. 48-б.
7. Райзберг Б.А. Современный социоэкономический словарь. – М., 2012. 171-с.
8. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти. – Тошкент.: 2010. 40-б.
9. Эргашев И. Миллий истиқлол ғояси. Дарслик. // Масъул муҳаррир –Т.: Академия, 2005. – 368 б. – Б.33.

BIOLOGIYA YO'NALISHI TALABALARINI BIOLOGIK TADQIQOTLARNING ZAMONAVIY USULLARIGA DOIR BILIMLARINI RIVOJLANTIRISHNING METODIK ASOSLARI

Tursunov Mumtozjon G'ayratjon o'g'li
Farg'ona davlat universiteti tadqiqotchisi

Annotatsiya: Maqolada biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishning nazariy-metodologik asoslari, biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish metodikasi, biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirish samaradorligi o'rganilgan. Shuningdek, biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishning metodik asoslari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: biologiya, texnologiya, kompetentlik, takomillashtirish, pedagogik, texnologik, model, didaktik, shakl, metod, vosita, baholash, kreativ fikrlash, refleksivlik, ijodkorlik, pedagogik eksperiment.

Аннотация: В статье рассмотрены теоретико-методологические основы развития знаний студентов-биологов о современных методах биологических исследований, методика развития знаний студентов-биологов о современных методах биологических исследований, эффективность развития изучались знания студентов-биологов о современных методах биологических исследований. Также анализируются приоритетные

задачи развития знаний студентов-биологов о современных методах биологических исследований.

Ключевые слова: биология, технология, компетентность, совершенствование, педагогический, технологический, модель, дидактический, форма, метод, инструмент, оценка, творческое мышление, рефлексивность, творчество, педагогический эксперимент.

Abstract: In the article, the theoretical and methodological foundations of the development of the knowledge of biology students about modern methods of biological research, the methodology of the development of the knowledge of biology students about modern methods of biological research, the effectiveness of the development of the knowledge of biology students about modern methods of biological research were studied. Also, Methods of developing biological knowledge of biology students were analyzed.

Key words: biology, technology, competence, improvement, pedagogical, technological, model, didactic, form, method, tool, evaluation, creative thinking, reflexivity, creativity, pedagogical experiment.

Biologiya darslarini muvofaqiyatli o'tkazish eng avvalo unda tartib bo'lishligini talab etadi. Har birdarsning o'ziga xos o'tkazish tartibi. Olib borishlikni yo'lari bo'lishi lozim. Umuman olganda adabiyotlarda dars o'tkazishning ikki xil tartibi: tashqi va ichki tartibi farqlanadi.

Darsning tashqi tartibi-avvalo darsga ajratilgan 45 minutdan oqilona foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu talab esa darsni o'z vaqtda boshlash va tugallashga odatlanishlikni zaruriyatini keltirib chiqaradi. O'qituvchi darsni o'z vaqtida boshlab, vaqtida tugatishga odatlansa – o'quvchilarhamshu qoidaga amal qiladigon bo'lishadi. Darsda tartibga amal qilishni o'rganmagan yoshlar keyinchalik mustaqil hayotlarida ham o'q vazifalariga befarq, ma'suliyatsiz mutaxassislar bo'lib qolishlari mumkin.

O'qituvchi darsga kirsa sinf tartibsiz, o'quvchilar ham tinchlanmagan bo'lsa u salomlashmay turishi, vaqti borligini aytib hamma o'quvchilar tinchlanganidan so'ng salomlashishi kerak.

Tashqi tartibga sinf xonasiningozodaligi, tartibiligi, ko'rgazma qurollarni tayyorlab qo'yilganligi, sinfni shamollatib qo'yilganligi, texnika vositalarini tayyorlab qo'yilganligi kabilar kiradi.

Darsning ichki tartibiga uning to'g'ri mantiqiy bo'laklarga ajratilgan tarkibiy etaplarini bo'lishi yoki bo'lmasligini ko'rsatish mumkin. Agar darsning o'rganishlikni to'g'ri mantiqiy bo'laklari bo'lsa, o'qituvchi ham o'quvchilar xam darsning bir maqsadidan novbatdagi maqsadiga o'tib, dars materialini sistemali o'rganishga oson erishiladi.

To'g'ri rejalashtirilgan darsning har bir etapi o'quvchilarni yangi mavzuni o'rganishga faolligini ta'minlaydi, dars materialini mantiqiy bo'laklarini birini ikkinchisiga bog'lagan xolda o'rganishni imkoniyati yaxshilanadi. Darsning mantiqiy bo'laklarini o'quv materialining mazmuni, o'quvchilarning yoshlik va tayyorgarlik xususiyatlarini xisobga olinib tuzilgan bo'lsa, o'quvchilarning darsni o'rganishdagi faoliyatlari bir xil-yo faqat o'qituvchining xikoya yoki ma'ruzasini eshitish, ko'rgazma qurollarini ko'rishdan iborat bo'lib qolmaydi. Endi ular darsni eshitish, turli ko'rgazma qurollarniko'rib ularni idrok etish, mustaqil ishlar bajarish kabi turli xil faoliyatlari xisobiga o'zlashtiriga erishadi.O'quvchilarni darsda turli faoliyatda bo'lishi ularni toliqtirmaydi, o'quv materialini faol o'rganishlariga xizmat qiladi. Yangi o'rganalidigon dars materialini o'quv-tarbiya jarayonining eng muhim tarkibiy qismidir. SHu boisdan eng tajribali o'qituvchilar ham darsga tayyorgarlikda yangi o'quv materialiga aloxida e'tibor beradilar. Yangi dars materialini o'rganish o'qituvchi uchun uning mantiqiy yo'nalishiga, tushunchalarni rivojlantirishga aloxida ahamiyat bermog'i kerak. Biologiya darslarini mantiqiy yo'nalishi ayni darsning mazmunidan, maqsad va vazifalaridan chiqib keladi.

Biologiya darslarining o'z maqsad va vazifalariga ko'ra o'quvchilarning yangi bilimlarni o'zlashtirishlari, mavzular bo'yicha amaliy malaka va ko'nikmalar hosil qilish, rivojlantirish, takrorlash va mustahkamlash kabi xillari ham farqlanadi. Biz asosan o'quvchilarning yangi

bilimlarini o'zlashtirishlariga qaratilgan darslarni o'tkazishga to'xtalamiz. Dars materialini o'rganishni biz 4 etapga bo'lib o'rganamiz.

Birinchi etap: o'quvchilarni yangi dars materialini bilan tanishishga tayyorlash. Bu etap o'quvchilarni yangi dars materialini o'rganishga tayyorlash o'quv materialini o'rganishga qiziqishni hosil qilish va o'tilgan dars materiallarini esga tushirish kabilarni o'z ichiga oladi.

Birinchi etap: Bu etapda o'qituvchi o'quvchilar faolliklariga sabab bo'ladigan yo'llar fakt va hodisalar ko'rgazma qurollar o'quvchilarning turmush tajribalariga asoslangan holda o'quv materialining o'zlashtirishga tayyorlanishi lozim. Har bir mavzuni o'rganishning sabablari zaruriyati o'quvchilarga tushuntirilishi lozim. O'quvchi mavzuning o'rganish nima uchun kerakligini bilgandagina darsni faollik bilan o'rganishi mumkin. Masalan: "Barg" mavzusida o'quvchilarga o'simliklarning tabiatda jonivorlar va inson hayotida bargning ahamiyati haqida so'zlab berish orqali boshlanish darsga o'quvchilarning e'tiborini kuchayishiga sabab bo'ladi.

Darsda o'rganiladigan yangi mavzuni doimo avvalo o'rganilgan mavzuga o'ta bog'langan holda keltirib chiqarish zarur. Yuqoridagi talablarga amal qilinganidan so'ng mavzuni nomi rejasi sinf doskasiga yozilishi kerak.

Ikkinchi etap: yangi dars materialini o'rganish.

Birinchi etapda o'qituvchi yuqorida keltirilgan metodik uslublar yordamida o'quvchilarni yangi dars materialini o'zlashtirishga o'rganishga istaklarini qiziqishini hosil qilib olgach, endilikda o'quvchilarni aktivligini so'ndirmasdan yangi dars materialini o'rganishdan iborat bo'ladi. Bu vazifani to'g'ri bajarish uchun o'qituvchi dars materialini alohida mantiqiy jihatdan ajratish mumkin bo'lgan bo'lakchalarga taqsimlab har bir bo'lakchani o'ziga xos metodlar va metodik uslublar kerakli jihozlardan foydalanib dars o'tishi kerak. Ayniqsa dars materialini o'tishda ko'rgazmali qurollar, demonstratsiyalar kuzatish kabilarga alohida e'tibor beriladi. Yangi dars materialini o'rganish vaqtida darsning optimal tempada o'tish muhim ta'sirotlardan hisoblanadi. Ba'zan dars materialini o'tish vaqtida o'qituvchilar shoshib gapiradilar yoki aksincha o'rtada pauzalar bo'lib bu orada o'quvchilar zerikib, boshqa ishlar bilan mashg'ul bo'ladilar. Dars paytida o'quvchilarni yangi dars haqida qisqa yozuvlar qilishi ham maqsadga muvofiq.

Uchinchi etap: O'quv materialini anglab olish o'quv materialini tushunish, ongli o'zlashtirish uchun o'quv materialiga analiz qilish sintez yo'li bilan puxta o'zlashtiriladi. Ongli o'zlashtirishning ko'proq "nima uchun?" "Siz bu hodisani qanday izohlaysiz?", "Mazkur hodisani qanday tajribalar bilan isbotlash mumkin?" kabi savollar berish orqali bajariladi.

Dars materialini to'g'ri tushuntirishda uni ayrim bo'laklarini ajratish ularga turmushdan misollar keltirish yoxud shu masala yuzasidan masala yoki mashqlar ishlatish ham maqsadga muvofiqdir. Undan tashqari o'quv materialini avvalgi o'rganilgan fan yoki undagi mavzularga boqlab o'rganish yaxshi natija beradi.

O'qituvchi darsga tayyorlanar ekan o'z bilimi zahiralari, tajribalari, ilmiy, ilmiy-ommabop va uslubiy adabiyotlardan foydalanish evaziga mavzuga oid ko'plab materiallarga ega bo'ladi. Biroq, darsga ajratilgan vaqtni hisobga olgan holda u to'plagan materiallardan eng zarurlarini tanlashi zarur bo'ladi. SHu boisdan darslarda o'rganiladigan eng lozim materialni tanlash muhim vazifalardan hisoblanadi.

Ma'lumki, darslikdagi o'quv material aslida dastur talabi asosida berilgan bo'lib, o'qituvchi darslikka amal qilishi mumkin.

Biroq, darslik bo'yicha o'tkaziladigan mashg'ulotlar kupincha o'quvchilarning ayni mavzuga qiziqishlarini so'ndirishi, materiallarni bayon etib borayotganligidan qoniqmaslik oqibatida dars kutilgan natijani bermasligi mumkin. Yuqoridagi fikrlar o'qituvchining darsga material tanlashi zarurligini yana bir bor ko'rsatadi.

Darslikda berilgan o'quv materiallar asosiy tayanch g'oyalari, tushunchalar bilan bir qatorda ularni isbotlashga xizmat qiluvchi qo'shimcha materiallardan tarkib topadi. SHu sababli ham o'qituvchi darsga o'quv materialini tanlashda quyidagilardan foydalanadi:

1.O'quv dasturi mazmunidagi ayni mavzuga oid asosiy tushunchalar, g'oyalarni aniqlab chiqadi.

2.Dars materialini topishga dasturda o'quvchilar bilishlari kerak bo'lgan "o'quvchilar uddalashi kerak" ruknikdagi mezonlar muhim ahamiyat kasb etadi.

3.Darslik matnida ostiga chizib qo'yilgan yozma harflardagi tushunchalar, kichik mavzular shubhasiz, o'qituvchiga darsda aniq o'rganiladigan materiallarni aniqlashga xizmat qiladi.

4.Asosiy materialni ajratib olishda darsning maqsadi ham muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, turli hayvonlarni o'rganishda ularning ichki tuzilishidan qaysi xususiyatlari eng zarur ekanligini aniqlash lozimdir.

5.O'quv materialini tanlashda o'qituvchi darsga o'quvchilarning faoliyatlarini orttirishga xizmat etuvchi qiziqarli faktlar, topishmoqlar, she'r va xikoyalar tanlashi zarur bo'ladi.

6.O'quv materialini tanlashda predmetlararo bog'lanishlarga, mahalliy materiallarga, kasb tanlashga qaratilgan vazifalarga ham e'tibor berishi kerak.

Dars uchun mavzularni shunday talab bo'yicha tanlash oqibatda darsning mantiqiy yo'nalishini ta'minlaydi, o'quv materialini o'quvchilar faoliyatlarini oshirib, ijodiy o'rganish imkoniyatini beradi.

O'quv materialini tanlash, uning mantiqi, ketma-ketligi bog'lanishlarini aniqlash, o'quvchilarni ayni mavzu bo'yicha yo'nalishlari, bilim va malakalarini aniqlashda ham katta ahamiyatga ega bo'ladi. Masalan, "Orgaznidlarni moslashuvchanligi va ularning nisbiy xarakterda ekanligi" mavzusi (V.N.Myagkova va boshqalar) mantiqiy yo'nalishda bo'lishligini tavsiya etiladi.

1.Organizmlarning moslanish belgisi evolyutsiyani harakatlantiruvchi kuchlari vositasida ro'yobga chiqdi.

2.Populyatsiyadagi individlar doimo o'zgarib borishadi.

3.Individlar orasida doimo o'zaro yashash uchun kurash borani uchun bunday kurashda yalpi muhit sharoitida yashashga foydali belgilari bo'lgan vakillar yashab kelmoqda.

4. Organizmning yashab kelishiga sabab bo'lgan foydali belgisi tanlanish jarayonida saqlanib, u avlodlardan meros sifatida namoyon bo'ladi.

5.Organizmlarning ko'payishi natijasida populyatsiyada foydali belgilarga ega bo'lgan individlar tobora ko'payib boradi.

6.Tabiiy tanlash avlodlardan-avlodlarga o'tgani sari foydali belgilarga ega bo'lgan individlarni saqlab qolishiga xizmat qiladi.

7.Oqibatda, avloddan-avlodga o'tgani sari organizmlar tuzilishi va hayotiy jarayonlari, ularning muhit sharoitiga moslanishlari takomillashib boraveradi.

8.Xulosa: moslanuvchanlik: a) tabiiy ta'sirotlar natijasida hosil bo'ladi; b) nisbiy xarakterga ega bo'lgan belgi organizmlarda muayyan sharoitga foydali bo'lsa, boshqa sharoitda foydasiz, hatto, zarari ham bo'lishi mumkin.

Yuqoridagi mavzu uchun dars materialini tanlashning bunday ixcham bir-biri bilan mantiqan birikkan o'quv materialini o'quvchilarga oson tushunish imkoniyatini beradi. Keraksiz ikkinchi darajali materiallardan o'quvchilarni ozod qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI

2. Нейсбит Дж. Высокая технология, глубокая гуманность: Технологии и наши поиски смысла / Пер. с англ. А.Н. Анваера. – М., 2005. –223 с

3. Полякова О.В. Социокультурные последствия биотехнологической революции XX века: автореф. дис. ... канд. филос. наук. – М.: 2016. - 29 с.

4. Федорин В. В. Философско-методологический анализ проектов генетического конструирования человека: дис. канд.филос. наук. – М.: 2017. – 157 с

5. Штумпф С. П. Духовност как комплексная проблема: социально–философский аспект / С. П. Штумпф; под общ. ред. В.Х.Беленкого // Проблемы обществоведения: материалы VI Межрегиональной научной конференции аспирантов и соискателей, март 2005 года / ГУТСМиЗ. – Красноярск, 2005.

I.A.Malikov	<i>O'quvchilarni xalq o'yinlari vositasida jismoniy yetukligini oshirish zarurati</i>	432-435
J.U.Tojiboyev M.R. Tojiboyeva Z.A.Ergasheva	<i>Nutq texnikasi va uning o'ziga xos xususiyatlari</i>	435-438
A.A.Akramov	<i>Huquqiy tarbiya tushunchasi va uning ijtimoiy falsafiy tavsifi</i>	438-441
E.SH.Xolmatova	<i>Oliy ta'lim tizimida ekologik o'quvni modernizatsiyalashgan didaktik ta'minotini takomillashtirish masalalari</i>	441-444
I.T.Aldashev	<i>Bo'lajak xorijiy til o'qituvchilarini informatsion-analitik kompetentligini rivojlantirish metodikasi</i>	444-446
N.M.Xodjibolayeva	<i>Bo'lajak pedagoglarning ma'naviy-axloqiy kompetentligini rivojlantirishning nazariy jihatlari</i>	447-450
N.M.Xodjibolayeva	<i>Zamonaviy ekologik ta'lim-tarbiya sharoitida ekologik kompetentlikni rivojlantirish zarurati</i>	450-452
N.M.Xodjibolayeva	<i>Zamonaviy ekologik ta'lim-tarbiya sharoitida ekologik kompetentlikni rivojlantirishga doir tadqiqotlar tahlili</i>	452-455
O.M.Karimov	<i>G'oyaviy-mafkuraviy kompetentlik tushunchasining mazmun-mohiyati</i>	455-458
O.M.Karimov	<i>G'oyaviy-mafkuraviy kompetentlik tushunchasining konseptual asoslari</i>	458-461
M.G`.Tursunov	<i>Biologiya yo'nalishi talabalarini biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishning metodik asoslari</i>	461-464
M.G`.Tursunov	<i>Biologik tadqiqotlarning zamonaviy usullariga doir bilimlarini rivojlantirishda ekskursiyadan foydalanish</i>	465-467
Q.H.Boymirzayev	<i>IX-XI asrlarda musulmon sharqidagi tarixiy, ijtimoiy-madaniy shart-sharoit va ijtimoiy muhitning falsafiy tavsifi</i>	467-471
Q.H.Boymirzayev	<i>Sharq ijtimoiy-madaniy muhitining shakllanishiga islom dinining ta'siri</i>	471-474